

Alisher Navoiy hikmatlarida insoniylik va odob masalalari

Samarqand davlat chet tillar instituti
 Payariq xorijiy tillar fakulteti
 Xorijiy til va adabiyoti ta'lim yo'nalishi
 3-bosqich 2201-guruh talabasi
Abduxakimova Umidaxon Xomitjon qizi
abduhakimovaumidaxon@gmail.com
 +998 99 468 20 24

Annotatsiya. *Mazkur risolaning maqsadi – Alisher Navoiyning hikmatlarida insoniylik va odob – ahloq tamoyillarining qanday talqin qilinganligini o'rganish, shuningdek, ushbu hikmatlarning bugungi jamiyat va inson hayotidagi ahamiyatli jihatlarini tahlil qilishdan iborat. Ish davomida Alisher Navoiy hikmatlaridagi inson ma'naviyati uchun muhim masalalar tilga olinib, ularning hayotdagi o'rni, darajasi haqida so'z olib boriladi. Risolani o'quvchi odob – ahloq inson umrining bezagi, odob – ahloqsiz inson odamiylik sifatlarini yo'qotgan bir yaratiq xolos ekanligini tushunib yetadi.*

Kalit so'zlar: *Ma'naviy kamolot, Navoiy falsafasi, tasavvufiy qarashlar, tarbiya, odob.*

Annotation. *The aim of this paper is to explore how the principles of humanity and morality are reflected in the wise sayings of Alisher Navoiy. It also seeks to analyze the relevance of these insights to contemporary society and individual life. The study focuses on the ethical dimensions of Navoi's aphorisms, examining their significance in the spiritual development of a person. Throughout the research, Navoi's views on human dignity, the importance of moral behavior, and their role in their life, while the absence of ethical values deprives a person of their humanity, leaving them a mere creature without inner worth.*

Keywords: *spiritual development, Navoi's philosophy, Sufi views, upbringing, morality.*

Har bir san'at turining o'z ish quroli borligini hamma biladi, adabiyot esa so'z san'atidir; adabiyotda yagona qurol so'z bo'lib, so'zning sehri bilan inson qalbi zabt etiladi. Albatta so'zning sehr jilosi bilan qalblarni ta'sirlantirmoq, ko'ngillarni rom etmoq har qaysi davrda ham oson kechmagan. Bunday ishlar uchun yozuvchi juda bilimli, zukko, dunyoqarashi keng, mushohadasi o'tkir bo'lmog'i darkor. Ana o'shandagina yozuvchining yozgan misralari, aytmoqchi bo'lgan fikr – tuyg'ulari kitobxonning yuragidan joy oladi, undagi mazmun mohiyat o'quvchiningning tomirida junbush urib oqadi. Buning uchun yozuvchida salohiyat yetarli bo'lishi kerak. Alisher Navoiy ana shunday zukko va teran aql sohibi edi. Alisher Navoiy asarlarigagina xos bo'lgan o'zgacha shukuh, fikrning teranligi, hayotiy – ahloqiy masalalar o'quvchini chuqur o'ylanishga majbur qiladi. Alisher Navoiy – o'zbek va butun Sharq adabiyotining yirik namoyondalaridan biri bo'lib, uning ijodi insoniylik, odob – ahloq, adolat va ma'naviy yetuklik kabi yuksak fazilatlarni targ'ib etishga yo'naltirilgan. Shoirning hikmatli so'zlari pand – nasihatlar va pandnoma xususidagi

asarlari faqatgina adabiy meros emas, balki insoniyat uchun muhim ma'naviy yo'riqnomam hamdir. Uning hikmatlari shaxsiy va ijtimoiy ahloq va odob tamoyillarini yoritib, jamiyat hayotida insoniylik, halollik, adolat va hozirgi hayotimizda juda kerakli bo'lgan odamiylik belgisi – mehr-muruvvatni mustahkamlashga xizmat qiladi

Alisher Navoiy hikmatli soʻzlari insoniy fazilatlar, ahloq-odob qoidalari hayotiy tajribalar va donishmandlik kabi haqida chuqur mazmunli fikrlarni oʻz ichiga oladi.

“Boshni fido ayla oto boshig`a

Jismni qil ano qoshig`a

Tun – kuningga aylagali nur fosh,

Birisin oy angla, birisin quyosh”

Bu bayt ota – onaga hurmat va sadoqat haqida soʻzlab, shoir insonga ota – onani tengsiz muqaddas zot ekanligini, hattoki ular uchu jon fido qilsa – da arzirli ekanligini, ular cheksiz ehtiroimga loyiq insonlar hisoblanishini uqtirib oʻtgan. Inson ota – onasi oldida doimo har qanday vaziyatda kamtar va hurmatli boʻlishi kerak. Ular uchun beminnat xizmat qilishi, duosini olishi inson uchun juda muhim. Kimki ota – onasini duosini olsa hech kam boʻlmaydi, ularning duosi, roziligi ulkan neʼmatdir. Ota – ona duosini olgan farzandning hayoti baxt va barakaga toʻladi. Navoiy bu baytida oʻquvchiga shunday fikrlarni bermoqchi boʻlgan.

“Aql ila olam yuzini shod qil,

Hulq bila olam yuzini obod qil”

Bu baytda insonning ikki asosiy fazilatlariga - aql va hulq[ahloq]ga urgʻu berilgan boʻlib, ular jamiyat va inson hayotining goʻzal boʻlishida muhim oʻrin tutishi taʼkidlanadi. Inson oʻzining aqlu – zakovati bilan dunyoni yaxshilashi, odamlarga foyda keltirishi kerak. Aql yordamida ilm olish, muammolarga yechim topish mumkin, kashfiyot va ixtirolar qilishi va bu orqali insoniyat mushkulini oson qilishi, odamlarga adolat bilan muomala qilishi mumkin. Aql bilan ish tutgan kishi nafaqat oʻzining, balki boshqalarning ham hayotini quvonchli va mazmunli qila oladi. Yaxshi hulq – odob esa aqlning hamrohidir, kimki aql va odobni oʻzida mujassam qilsa, uni yaxshi odam deb hisoblash mumkin. Agar insonlar oʻzaro hurmat, mehr – oqibat, muruvvat bilan yashasa, dunyo yanada goʻzal koʻrinadi. Inson shunchaki aqlli boʻlishi kifoya emas, balki ahloqiy doirada ham yuksak boʻlishi kerak. Demak, aql olamni yoritisa, goʻzal ahloq uni obod etadi, har bir inson aqli va odobi bilan atrof – muhitini yaxshilashga intilishi kerak.

Vatan tarkin bir nafas aylama,

Yana ranji g`urbat havas aylama.

Bu baytda Alisher Navoiy insonni vatanni sevishga, yurtga sodiq bo'lishga undaydi. Inson hechqachon vatanini butunlay tark etmasligi, undan yuz o'girmasligi kerak. Vatan insonning jon tomiri, ildizi, uning kimligini va mavjudligining asosidir.

Zero, haqiqiy farzand eli uchun yurti uchun kuyib – yonib yashaydi, vatan ravnaqida yurakdan shod bo'ladi, kerak bo'lsa vatan uchun jonni berishgacha tayyor bo'lishi kerak. Alisher Navoiy ijodida hikmatli so'zlar juda ko'plab uchraydi, ulardan bir qanchasini misol keltirishimiz mumkin

Bilmaganin so'rab o'rgangan olim,

Orlanib so'ramagan o'ziga zolim.

Kishi ilm olishdan charchamasligi lozim, Har qaysi yoshda o'zi bilmagan narsalarini olimlardan so'rab o'rganishi kerak, garchi ilm beruvchi kishi o'zidan kichik bo'lsa ham.

Oz-oz o'rganib dono bo'lur,

Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur.

Kishi oz demasdan o'rganib davom etsa, bir kun albatta, o'rganganlari uni katta ilm sohibi qilib namoyon qiladi, muhimi ilm olishda to'xtamaslik zarur.

Kimki yolg'on so'zni birovga to'nkagay,

O'zi qaro yuzin yog'ga bulg'agay.

Yolg'onchilik – eng yomon odat. Yolg'onchilik insonni el ichida bebro', sharmandai-sharmisor qiladi. Kim bu odatga odatlansa nobakor bo'ladi.

Ilm o'qib amal qilmag'on,

Kariz qazib tuxum solmag'onga o'xshar

Kishi ilm olsayu, shu o'rgangan ilmiga amal qilmasa, joy tayyorlab, tuxum qo'ymagan qushga o'xshatilyapti, zero tuxum qo'ymasa qiynalib joy tayyorlagani besamardir. Xulosaki, har kim olgan ilmiga avvalo o'zi amal qilmog'i lozim, shundagina bu ilmdan naf olsa bo'ladi.

Kimki bir ko'ngli buzuqni xotirin shod aylagay,

Oncha borkim, Ka'ba vayron aylagay.

Kimki bir yomon niyatli kishiga hamroh bo'lib, uning buzuq niyatini amalga oshirishda unga ko'maklashib yursa, muqaddas Ka'bani buzgandek bo'ladi, aksincha yomon niyatni amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik kerak, buzuq niyatlini yaxshi ishlarga undashi nojo'ya ish qilishdan qaytarmog'i lozim.

Alisher Navoiy hikmatlaridan shuni anglash mumkinki, ta'lim – tarbiya inson vujudining xushmanzara bog'idir, odamiylik olamining javohirotlarga boy tog'idir. Uni qancha go'zal gullarga to'ldirish insonning zehnu-zakovatiga bog'liqdir. Inson vujudida bu

fasohat bog`i qancha gullab yashnar ekan, uning aql-zakovati yuksaklashib boraveradi, u bog`dan olam ahli bahramand bo`laveradi. Bu bog`da dilozorlik, yolg`onchilik, badgumonlik, behayolik, ilmsizlik va shu kabi yomonlik urug`larini o`shiga yo`l qo`ymaslik kerak. Kimniki bog`i gullab – yashnabdi, u murodiga yetibdi. Inson to oxirgi nafasigacha yaxshilikka bel bog`lab o`tishi kerak, zero zarra miqdorda yaxshilik mukofotsiz, zarra miqdorda yomonlik jazosiz qoldirilmas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. *Mahub ul-qulub*. – Toshkent: G`afur G`ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashriyoti, 1991.
2. Abdurauf Fitrat. *Navoiy hayoti va asarlari*. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1990
3. Sirojiddinov, Sh. *Alisher Navoiy: Hayoti, ijodi va falsafiy qarashlari*. – Toshkent: Akademnashr, 2011.
4. <https://navoiy.uz>
5. <https://ziyonet.uz>

